

MODIFIKATSIYALANGAN ADGEZIV MODDALARNING ISHLATILISH SOHALARI

Jo'rayeva Laylo Rahmatillayevna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

Narzitoshva Sevinch Salaydin qizi

Axmatova Ozoda Shuxrat qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

502-24 Mat guruhi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061883>

Modifikatsiyalangan adgeziv moddalar hozirgi kunda hayotimizda, sanoatda eng zarur, kerakli mahsulot hisoblanadi.

Hayotimizni polimer moddalarsiz tassavvur qilib bo'lmaydi. Jahonda yuqori adgezion himoya qoplamalarida sodir bo'ladigan fizik va termokimyoviy jarayonlar mexanizmlarining modellarini yaratilishini o'z ichiga olgan yo'nalishlar bo'yicha maqsadli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada, to'ldiruvchilar ta'sirini baholashning kompakt, aniq va tezkor usullarini yaratish, keng tarqalgan tabiiy resurslar asosida yuqori samarali adgeziv qoplamalarning yangi avlodini yaratish, yangi modifikatsiyalangan polimerlarni sintez qilish, ularning xossalarini aniqlash va ular asosida kompozitsiyalar yaratish texnologiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor berilmoqda.

Misol tariqasida tibbiyotni oladigan bo'lsak, jarrohlik amaliyoti jarayonida to'qimalarni choksiz, yopishqoq birlashtirishga bo'lgan e'tibor tobora oshishi sababli yangi yopishtiruvchi kompozitsiyalar yaratilmoqda va sinovdan o'tkazilmoqda. Yangi tibbiy yopishtiruvchi moddalarni ishlab chiqishda kimyo sanoatidagi yutuqlar muhim rol o'ynadi, bu esa bozorda mavjud bo'lgan yopishtiruvchi kompozitsiyalarning turlarini sezilarli darajada oshirish va kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini izlab topish aniq maqsad qilib qo'yilgan.

Tibbiyotda biologik va sintetik yopishtiruvchi moddalar keng qo'llanilib kelinmoqda. Biologik materiallarga asoslangan yopishtiruvchi moddalar, bizga ma'lumki oqsillarni o'z ichiga oladi, ammo ulardan foydalanish yuqumli va allergik reaksiyalarni keltirish xavfi mavzud. Lekin ular sintetik kompozitsiyalarga qaraganda yuqori biyoslashuvchan va elastiklikka ega. Bu moddalarga liyofillangan plazma, fibrinli yelimlar va polisaxarid yelimlar kiradi.

Fibrin yelimlari qon koagulyatsiyasining oxirgi bosqichidagi biokimyoviy reaksiyalarni takrorlaydi. Ular inson yoki qoramol qon zardobidan olinadi.

Biologik yopishtiruvchi moddalarning kamchiliklari qanchalik bartaraf etilmasinobaribir sintetik yopishtiruvchilardan natijasi pastroqdir.

Синтетик yopishtiruvchi kompozitsiyalarning bir nechta turlari mavjud: epoksi, jelatin asosidagi, akrilat, polietilen glikol, poliuretan, akril latekslarga asoslangan yopishtiruvchi - lateks mato yopishtiruvchi moddalar misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fozilov S. et al. Development of Technology for Depressor Additives for Diesel Fuel Production from Polymer Wastes //Young Scientist USA. – 2014. – С. 33-45.
2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
4. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Структурно-механические характеристики композиций на основе электрохимического модифицированного крахмала и полимеров //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 11-1 (65). – С. 74-76.
5. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 2 (80). – С. 58-61.
6. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
7. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
8. Шарипова Н. У. Химическая промышленность и окружающая среда //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.
9. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.

10. Sharipova N., Axmadova D. GLYUKOZIDLAR, ULARNI KIMYO LABORATORIYASIDA AJRATIB OLIH USULLARI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 42-44.
11. Sharipova N., Amonova N., Qosimova N. MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA YUQORI ADGEZION MODDALARNI OLIH VA XOSSALARI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 187-189.
12. Sharipova N., Amonova N., Qosimova N. ADGEZION MODDALARNING SHISHALANISH XOSSASI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 190-193.
13. Akhmedov V., Jumaev J., Sharipova N. INFLUENCE OF THE NATURE AND QUANTITY OF THE CATALYST ON THE SYNTHESIS OF MORPHOLINE UNSATURATED PRODUCTS WITH THE PARTICIPATION OF VINYL ACETYLENE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2021. – T. 3. – №. 3. – C. 58-61.
14. Uktamovna S. N., Temurovich M. B. Transgenic food products //Archive of Conferences. – 2021. – C. 63-65.
15. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. ORGANIZMLARDA UCHRAYDIGAN KIMYOVIY ELEMENTLAR TASNIFI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 281-283.
16. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. O 'ZBEKISTONDA O 'SADIGAN DORIVOR O 'SIMLIKLARDAN ESKTRAKSIYA USULI BILAN EFIR MOYLARINI OLIH //E Conference Zone. – 2022. – C. 281-283.
17. O'ktamovna S. N., Siddiqovna A. D. THE ROLE OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION //E Conference Zone. – 2022. – C. 34-35.
18. O'ktamovna S. N. MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA YUQORI DARAJALI YOPISTIRUVCHI MODDALARNI TAYYORLASH, XOSSALARI VA TEXNOLOGIYASI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – T. 11. – №. 4. – C. 164-168.
19. O'ktamovna S. N. O'SIMLIKLAR TARKIBIDAGI ELEMENTLAR VA ULARNING KIMYOVIY TAHLILI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 5-9.
20. Uktamovna S. N. CHEMICAL ANALYSIS OF AMINO ACIDS //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 18. – C. 94-97.
21. Temirovich M. B., O'ktamovna S. N. Polymers And Fluid Carbon Dioxide //The Peerian Journal. – 2022. – T. 13. – C. 33-37.

22. Фозилов С. Ф. и др. Исследование самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с бензоксазолинонами и альфа-аминокислотами // Молодой ученый. – 2014. – №. 6. – С. 62-64.
23. O'ktamovna S. N. MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA YUQORI DARAJALI YOPISTIRUVCHI MODDALARNI TAYYORLASH, XOSSALARI VA TECHNOLOGIYASI // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 164-168.
24. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. ORGANIZMLARDA UCHRAYDIGAN KIMYOVIY ELEMENTLAR TASNIFI // SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – С. 290.
25. Uktamovna S. N. EXTRACTION OF FIBER-BINDING SUBSTANCES IN FIBER-POLYMER COMPOSITES AND THEIR PROPERTIES // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – Т. 20. – №. 5. – С. 75-78.
26. O'ktamovna S. N. et al. TOLALI POLIMER KOMPOZITLARDAGI TOLABOG'LOVCHI MODDALAR OLISH VA ULARNING XOSSALARI // FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 31-34.
27. O'ktamovna S. N. et al. MODIFIKATSIYALANGAN POLIMERLARNING ADGEZION XUSUSIYATLARI VA ULARNING TAHLILI // FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 27-30.

